

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

РИСК РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ЛИЦ С ОЖИРЕНИЕМ

Н.О.Гиёсова

email: giyosova.nigora@bsmi.uz

Кафедра гематологии и клинической лабораторной диагностики

Аннотация

Бронхиальная астма и ожирение — две глобальные проблемы здравоохранения, распространённость которых продолжает увеличиваться во всём мире. Современные исследования демонстрируют существование взаимосвязи между избыточной массой тела и повышенным риском развития астмы. Целью данной статьи является анализ текущих данных о патофизиологических механизмах, связывающих ожирение с бронхиальной астмой, а также обсуждение клинических и эпидемиологических последствий этой ассоциации.

Ключевые слова: *бронхиальная астма, ожирение, воспаление, респираторная система, риск.*

RISK OF DEVELOPING BRONCHIAL ASTHMA IN INDIVIDUALS WITH OBESITY

N.O. Giyosova

email: giyosova.nigora@bsmi.uz

Department of Hematology and Clinical Laboratory Diagnostics

Abstract

Bronchial asthma and obesity are two global public health challenges whose prevalence continues to rise worldwide. Recent research demonstrates a link between excess body weight and an increased risk of developing asthma. The aim of this article is to analyze current data on the pathophysiological mechanisms connecting obesity with bronchial asthma, as well as to discuss the clinical and epidemiological implications of this association.

Keywords: *bronchial asthma, obesity, inflammation, respiratory system, risk.*

SEMIZLIK MAVJUD INSONLARDA BRONXIAL ASTMA RIVOJLANISHI XAVFI

N.O. Giyosova

email: giyosova.nigora@bsmi.uz

Gematologiya va klinik laborator diagnostika kafedrası

Annotatsiya

Bronxial astma va semizlik — butun dunyo boʻylab keng tarqalayotgan, sogʻliqni saqlash sohasidagi ikki muhim muammodir. Hozirgi tadqiqotlar ortiqcha vazn va astma rivojlanish xavfi oʻrtasidagi bogʻliqlikni koʻrsatmoqda. Ushbu maqolaning

maqşadi — semizlikni bronxial astma bilan bogʻlovchi patofiziologik mexanizmlar boʻyicha mavjud maʼlumotlarni tahlil qilish va ushbu bogʻliqlikning klinik hamda epidemiologik oqibatlarini muhokama qilishdan iborat.
Kalit soʻzlar: *bronxial astma, semizlik, yalligʻlanish, nafas olish tizimi, xavf.*

Введение. Бронхиальная астма (БА) и ожирение — это два из наиболее распространённых хронических заболеваний XXI века, распространённость которых неуклонно растёт как в развитых, так и в развивающихся странах. По данным Всемирной организatsii здравоохранения (ВОЗ), к 2023 году около 1 миллиарда человек во всём мире страдали ожирением, при этом более 650 миллионов из них — взрослые, а оставшаяся доля — дети и подростки. В то же время более 260 миллионов человек имеют диагноз бронхиальной астмы, что делает её одной из ведущих причин хронических респираторных симптомов и нарушений качества жизни населения [1].

Эти два заболевания не только имеют высокую распространённость, но и часто сосуществуют у одного patsienta. Современные эпидемиологические и клинические данные демонстрируют устойчивую ассоциatsiю между избыточной массой тела и повышенным риском развития астмы. Более того, ожирение может усугублять течение БА, делать её менее контролируемой и снижать эффективность стандартных терапевтических подходов [7].

Актуальность изучения взаимосвязи между бронхиальной астмой и ожирением обусловлена не только эпидемиологическими соображениями, но и необходимостью понимания уникальных патофизиологических механизмов, которые делают течение астмы у patsientov с ожирением более тяжёлым и рефрактерным к лечению. Особый интерес представляют фенотипы астмы, ассоциированные с ожирением, поскольку они требуют индивидуализированных терапевтических стратегий, отличающихся от стандартного подхода [3].

Понимание патогенетических механизмов, лежащих в основе взаимодействия между ожирением и астмой, является ключевым для разработки новых методов диагностики, профилактики и терапии. Исследования последних лет выявляют множественные звенья этой взаимосвязи: от системного воспаления, вызванного адипокинами, до нарушения регуляции микробиоты кишечника и участия нейроиммунных механизмов [4,5].

Особенно тревожным является тот факт, что избыточная масса тела в детском возрасте также ассоциируется с повышенным риском развития астмы во взрослом состоянии, что подчёркивает важность раннего вмешательства и профилактических стратегий. Ретроспективные и проспективные исследования показали, что у детей с ожирением риск возникновения БА значительно выше, чем у их сверстников с нормальным весом [6].

Целью настоящей статьи является всесторонний анализ существующих научных данных о взаимосвязи между ожирением и бронхиальной астмой. В работе будут рассмотрены эпидемиологические данные, патофизиологические механизмы, клинические особенности, методы лечения и профилактики, а также направления будущих исследований. Такой подход позволит не только обобщить современное состояние проблемы, но и предложить клинические и научные ориентиры для практикующих специалистов и исследователей.

Распространенность ожирения и бронхиальной астмы. Ожирение продолжает набирать обороты как одно из наиболее значимых неинфекционных заболеваний в мире. По данным ВОЗ за 2023 год, более 1 миллиарда людей страдают ожирением, причём около 340 миллионов из них — дети и подростки. Наибольшая распространённость наблюдается в странах с высоким уровнем дохода, но тревожная динамика замечается и в странах с низким и средним уровнем дохода [1].

Аналогичным образом растёт и распространённость бронхиальной астмы. По оценкам Глобальной инициативы по астме (GINA), в 2022 году количество людей с БА превысило 260 миллионов, и ожидается дальнейший рост, особенно в урбанизированных регионах. Увеличение числа случаев БА связывается с факторами окружающей среды, изменением образа жизни и, как показывают исследования, с ростом ожирения среди населения [2].

Эти два заболевания всё чаще встречаются у одного и того же пациента. Обзор 16 крупных эпидемиологических исследований показал, что лица с ожирением имеют риск развития астмы в 1.47–1.92 раза выше, чем лица с нормальной массой тела [7].

Связь между индексом массы тела и риском развития астмы. Индекс массы тела (ИМТ) является надёжным маркером оценки ожирения в эпидемиологических исследованиях. Систематический обзор и метаанализ, включающий 15 когортных исследований, показал, что увеличение ИМТ ассоциируется с повышением риска развития БА у взрослых. Каждое увеличение ИМТ на 5 кг/м² связано с ростом риска на 20–30% [8].

Кроме того, метаанализ 2022 года, включавший более 500 000 участников, выявил, что абдоминальное ожирение (по окружности талии) является независимым фактором риска развития астмы, даже при нормальном общем ИМТ. Это подчеркивает значение висцерального жира как биологически активной ткани, играющей патогенетическую роль в респираторных заболеваниях [9].

Гендерные и возрастные различия. Интересно, что связь между ожирением и астмой выражена сильнее у женщин, чем у мужчин. Вероятной причиной являются различия в распределении жировой ткани, гормональном статусе и уровнях лептина. В популяционном исследовании NHANES (2001–2010), женщины с ожирением имели более чем в 2 раза выше риск развития астмы по сравнению с женщинами с нормальным весом [10].

У детей избыточный вес также связан с более высокой вероятностью развития БА. В проспективном исследовании, включавшем 8 000 детей, наличие ожирения в возрасте 6 лет удваивало риск постановки диагноза астмы к 12 годам [6]. Также показано, что мальчики с ожирением имеют более высокий риск в раннем детстве, в то время как у девочек риск нарастает в пубертатный и постпубертатный периоды [12].

Географические и этнические различия. Эпидемиология связи между ожирением и астмой варьирует в зависимости от региона и этнической принадлежности. Например, в США наибольшая распространённость астмы у лиц с ожирением наблюдается среди афроамериканцев и латиноамериканцев, особенно в условиях социальной депривации. Исследования показывают, что у этих групп выше уровень воспалительных маркеров и чаще наблюдается метаболический синдром [13].

В Азии общая распространённость астмы ниже, однако рост ожирения в мегаполисах сопровождается увеличением числа новых случаев БА, особенно среди детей. Это указывает на влияние урбанизации, диеты и изменения микробиома в популяционном масштабе [14].

Данные CDC и национальные отчеты. Согласно отчету CDC за 2014 год, распространённость астмы у взрослых с ожирением составляет 11.1%, по сравнению с 7.1% среди лиц с нормальной массой тела. Эта тенденция сохраняется на протяжении более 10 лет наблюдения [15].

Кроме того, CDC сообщают, что около 38% взрослых с диагнозом БА страдают ожирением, что значительно выше средней популяционной распространённости ожирения (~30%). Эти данные подчеркивают клиническую значимость ожирения как модифицируемого фактора риска астмы. [CDC, 2010].

Патофизиологические механизмы.

Системное воспаление. Адипозная ткань у лиц с ожирением является метаболически активной и продуцирует широкий спектр провоспалительных цитокинов, включая фактор некроза опухоли альфа (TNF- α), интерлейкин-6 (IL-6) и лептин. Эти медиаторы способствуют развитию системного воспаления, которое, в свою очередь, усиливает воспалительные процессы в дыхательных путях [17].

Лептин, уровень которого повышен при ожирении, способен модулировать иммунный ответ, активируя Th1-клетки и усиливая продукцию провоспалительных цитокинов. Это приводит к хронической активации воспалительного каскада, типичного как для ожирения, так и для астмы [18].

Механические факторы. Ожирение оказывает влияние на механические свойства лёгочной системы. Увеличение массы тела в области грудной клетки и живота приводит к снижению податливости грудной стенки, уменьшению объема лёгких, особенно остаточного и функциональной остаточной ёмкости, а также к нарушению вентиляционно-перфузионного соотношения [19].

Снижение экспираторного резервного объема способствует коллапсу мелких дыхательных путей, что повышает сопротивление воздушному потоку и вызывает симптомы, сходные с астмой. Эти изменения усиливаются в положении лёжа, что частично объясняет ночные симптомы у пациентов с ожирением [20].

Метаболические и гормональные нарушения. Инсулинорезистентность и гиперлептинемия, характерные для метаболического синдрома, способствуют нарушению регуляции воспаления и иммунного ответа. Было показано, что инсулин может стимулировать гиперплазию гладкомышечных клеток бронхов, а также усиливать синтез цитокинов в дыхательных путях [21].

Гипоадипонектинемия (снижение уровня адипонектина), наблюдаемая при ожирении, также ассоциирована с повышенным риском воспаления и астмы. Адипонектин обладает противовоспалительными свойствами, и его дефицит может способствовать усилению бронхиального воспаления [22].

Влияние микробиоты кишечника. Микробиота кишечника играет важную роль в иммунной регуляции. У пациентов с ожирением наблюдается снижение биоразнообразия микрофлоры и преобладание провоспалительных штаммов. Эти изменения способствуют нарушению толерантности к аллергенам и усилению воспаления в дыхательных путях [23].

Фекальная трансплантация и диета, обогащённая пребиотиками и пробиотиками, рассматриваются как потенциальные методы коррекции микробиоты с целью уменьшения симптомов астмы, особенно у пациентов с сопутствующим ожирением [24].

Генетические и эпигенетические механизмы. Существуют данные о наличии общих генетических маркеров, предрасполагающих как к ожирению, так и к бронхиальной астме. В частности, гены, регулирующие продукцию лептина и рецепторов IL-6, были ассоциированы с обоими состояниями [25].

Эпигенетические изменения, такие как метилирование ДНК и модификации гистонов, вызванные ожирением, могут изменять экспрессию генов, участвующих в воспалительных и иммунных ответах, тем самым усиливая предрасположенность к астме [9].

Нейроиммунные механизмы. Ожирение связано с активацией симпатической нервной системы и гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси. Эти изменения могут способствовать повышенной чувствительности бронхов и снижению противовоспалительной активности кортизола. В частности, активация СНС и ГН оси может привести к увеличению воспаления в дыхательных путях, что усугубляет симптомы астмы у пациентов с ожирением.

Клинико-фенотипические особенности астмы при ожирении. В последние годы все большее внимание уделяется фенотипированию бронхиальной астмы. Установлено, что ожирение связано с особым фенотипом астмы, характеризующимся поздним началом, низкой эозинофилией, слабым

ответом на ингаляционные кортикостероиды и преобладанием симптомов со стороны нижних дыхательных путей [3].

Такой фенотип чаще встречается у женщин среднего возраста, страдающих ожирением, и проявляется большей тяжестью симптомов и снижением качества жизни. Это требует индивидуализированного подхода к диагностике и лечению [5].

Исследования показывают, что у пациентов с астмой и ожирением часто наблюдаются неспецифические симптомы, такие как одышка и ночные пробуждения, в отличие от классических симптомов астмы, таких как хрипы или кашель. Это может затруднять своевременную постановку диагноза и оценку контроля заболевания. Например, исследование, опубликованное в *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, указывает на то, что ожирение может влиять на восприятие симптомов астмы, что приводит к их переоценке. Ожирение оказывает значительное влияние на механические свойства лёгких и грудной клетки, что может приводить к снижению объёма форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) и увеличению остаточного объёма лёгких. Эти изменения связаны с механическими ограничениями дыхательной системы, вызванными избыточным отложением жира в области грудной клетки и живота.

Кроме того, у пациентов с ожирением и астмой нередко выявляются сопутствующие состояния, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, обструктивное апноэ сна и депрессия, что также влияет на выраженность симптомов и эффективность терапии [5].

Важно отметить, что наличие ожирения может снижать чувствительность к β 2-агонистам и ингаляционным кортикостероидам, что требует пересмотра стандартных терапевтических подходов [6].

Для диагностики и мониторинга астмы, связанной с ожирением, рекомендуется использовать комплексную оценку: спирометрию, анализ состава тела, определение биомаркеров воспаления, а также опросники качества жизни [3].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Health Organization. (2023). *Obesity and overweight*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
2. Global Initiative for Asthma. (2022). *Global Strategy for Asthma Management and Prevention*. <https://ginasthma.org/>
3. Peters, U., et al. (2023). Impact of obesity in asthma: Possible future therapies. *Respirology*, 28(1), 102–111. <https://doi.org/10.1111/resp.14352>

4. Shore, S. A. (2008). Obesity and asthma: possible mechanisms. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 121(5), 1087–1093. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2008.03.004>
5. Boulet, L. P. (2013). Influence of comorbid conditions on asthma. *European Respiratory Journal*, 41(4), 945–960. <https://doi.org/10.1183/09031936.00014012>
6. Forno, E., & Celedón, J. C. (2017). The effect of obesity, weight gain, and weight loss on asthma inception and control. *Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology*, 17(2), 123–130. <https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000000359>
7. Beuther, D. A., & Sutherland, E. R. (2007). Overweight, obesity, and incident asthma: a meta-analysis. *Am J Respir Crit Care Med*, 175(7), 661–666. <https://doi.org/10.1164/rccm.200611-1717OC>
8. Zhu, Z., et al. (2023). Association between different measures of adiposity and adult asthma risk: a meta-analysis of cohort studies. *Sci Rep*, 13, 2921. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-30159-5>
9. Zhang, X., et al. (2019). Association between abdominal obesity and asthma: a meta-analysis. *Allergy Asthma Clin Immunol*, 15, 16. <https://doi.org/10.1186/s13223-019-0327-y>
10. Camargo, C. A., et al. (2011). Prospective study of body mass index and risk of adult-onset asthma. *Am J Respir Crit Care Med*, 184(2), 105–112. <https://doi.org/10.1164/rccm.201012-2045OC>
11. Forno, E., & Celedón, J. C. (2017). The effect of obesity, weight gain, and weight loss on asthma inception and control. *Curr Opin Allergy Clin Immunol*, 17(2), 123–130. <https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000000359>
12. Lang, J. E. (2018). Obesity and asthma in children: current and future therapeutic options. *Paediatr Drugs*, 20(6), 501–511. <https://doi.org/10.1007/s40272-018-0312-3>
13. Rosser, F. J., et al. (2020). Asthma disparities in urban environments. *J Allergy Clin Immunol*, 145(5), 1139–1141. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.02.006>
14. Kim, H. B., et al. (2019). Trends in asthma prevalence among children and adolescents in South Korea: a population-based study. *BMJ Open*, 9(9), e030295. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-030295>
15. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2014). *Current Asthma Prevalence by Weight Status*. <https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db239.htm>
16. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2010). *Asthma and Obesity*. https://www.cdc.gov/asthma/asthma_stats/asthma_obesity.htm
17. Shore, S. A. (2008). **Obesity and asthma: possible mechanisms.** *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 121(5), 1087–1093. DOI: [10.1016/j.jaci.2008.03.004](https://doi.org/10.1016/j.jaci.2008.03.004)

18. Sood, A., Ford, E. S., & Camargo, C. A. Jr. (2006). Association between leptin and asthma in adults. *Thorax*, 61(4), 300–305. DOI: [10.1136/thx.2004.031468](https://doi.org/10.1136/thx.2004.031468)
19. Dixon, A. E., & Peters, U. (2018). The effect of obesity on lung function. *Expert Review of Respiratory Medicine*, 12(9), 755–767. DOI: [10.1080/17476348.2018.1506331](https://doi.org/10.1080/17476348.2018.1506331)
20. Salome, C. M., King, G. G., & Berend, N. (2010). Physiology of obesity and effects on lung function. *Journal of Applied Physiology*, 108(1), 206–211. DOI: [10.1152/jappphysiol.00694.2009](https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00694.2009)
21. Sideleva, O., Suratt, B. T., & Black, K. E. (2012). Obesity and asthma: An inflammatory disease of adipose tissue not the airway. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 186(7), 598–599.
22. Sood, A., Cui, X., Qualls, C., Beckett, W. S., Gross, M. D., Steffes, M. W., & Jacobs, D. R. Jr. (2008). Association between asthma and serum adiponectin concentration in women. *Thorax*, 63(10), 877–882.
23. Arrieta, M.-C., Stiemsma, L. T., Dimitriu, P. A., Thorson, L., Russell, S., Yurist-Doutsch, S., ... & Finlay, B. B. (2015). Early infancy microbial and metabolic alterations affect risk of childhood asthma. *Science Translational Medicine*, 7(307), 307ra152.
24. Barcik, W., Pugin, B., Westermann, P., Perez, N. R., Ferstl, R., Wawrzyniak, M., ... & Frei, R. (2020). Histamine-secreting microbes are increased in the gut of adult asthma patients. *Allergy*, 75(3), 595–603.
25. **Hallstrand, T. S., Fischer, M. E., Wurfel, M. M., Afari, N., Buchwald, D., & Goldberg, J. (2005). Genetic pleiotropy between asthma and obesity in a community-based sample of twins. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 116(6), 1235–1241. DOI: [10.1016/j.jaci.2005.09.016PMC](https://doi.org/10.1016/j.jaci.2005.09.016PMC)**